

**PROJETO DE AMOSTRAGEM PARA MONITORAMENTO DE POLUIÇÃO
AQUÁTICA – UTILIZANDO O MÉTODO SHARP NA CONJUNTURA DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DA AMAZÔNIA**

**SAMPLING PROJECT FOR MONITORING AQUATIC POLLUTION – USING THE
SHARP METHOD IN THE AMAZON HYDROGRAPHIC REGION**

Rui Rodrigues de Brito

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA

ruirdrbr@gmail.com

Marcos Antônio Corrêa Matos do Amaral

Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA

marcos.amaral@ufopa.edu.br

RESUMO

A partir de um estudo de modelagem que projeta a distribuição de mercúrio nos rios da Região Hidrográfica da Amazônia, foi constatado um grande risco de contaminação por mercúrio acima dos níveis considerados seguros. Essa problemática justifica a implantação de pontos de amostragem ao longo das bacias hidrográficas, para monitoramento sistemático da qualidade de ambientes aquáticos. Assim, este trabalho tem o objetivo de propor um projeto de amostragem para monitoramento de poluição aquática, pelo método de Sharp, na bacia hidrográfica do Rio Curuá-Una (BHRC). O presente trabalho demonstrou que discutir a alocação de pontos de monitoramento de poluição na BHRC, utilizando o método de Sharp, ou outros métodos de alocação, é de suma importância para otimizar um diagnóstico mais preciso da qualidade da água, facilitando a implementação de medidas corretivas e preventivas.

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; recursos hídricos; monitoramento ambiental.

ABSTRACT

Based on a modeling study that projects the distribution of mercury in the rivers of the Amazon River Basin, a high risk of mercury contamination above levels considered safe was found. This problem justifies the implementation of sampling points along the river basins for systematic monitoring of the quality of aquatic environments. Thus, this work aims to propose a sampling project for monitoring aquatic pollution, using the Sharp method, in the Curuá-Una River Basin (BHRC). This work demonstrated that discussing the allocation of pollution monitoring points

in the BHRC, using the Sharp method, or other allocation methods, is of utmost importance to optimize a more accurate diagnosis of water quality, facilitating the implementation of corrective and preventive measures.

Keywords: sustainable development; water resources; environmental monitoring.

1 INTRODUÇÃO

A partir de um estudo de modelagem que projeta a distribuição de mercúrio nos rios da Região Hidrográfica da Amazônia, em especial nas sub-bacias dos Rios Tapajós, Xingu, Mucajá e Uraricoera, que abrigam territórios indígenas sob ameaça do garimpo ilegal, foi constatado um grande risco de contaminação por mercúrio acima dos níveis considerados seguros. As concentrações de mercúrio seriam mais baixas nas cabeceiras e aumentariam progressivamente ao longo do curso dos rios. Em todas as bacias hidrográficas analisadas, os principais cursos d'água possuem maior potencial de bioacumulação de mercúrio (WWF, 2024).

O mercúrio é relativamente incomum na superfície do planeta e a sua liberação ocorre por processos naturais (erosão e atividade vulcânica) e por mineração. As atividades antrópicas são as principais fontes de poluição e contaminação do ambiente, como por exemplo a queima de carvão, processos cloroalcalinos (produção de cloro e soda) que utilizavam eletrodos de mercúrio, componentes eletroeletrônicos e as atividades garimpeiras (CETESB, 2023).

Os garimpeiros utilizam amplamente o mercúrio metálico (Hg) no processo de separação do ouro. Porém, este mercúrio é despejado no ambiente sem qualquer cuidado e se acumula no sedimento dos ambientes aquáticos. Ali, converte-se em composto orgânico metilmercúrio (MeHg), responsável pela contaminação da água, peixes e alimentos, pois o mesmo se bioacumula (são retidos pelos organismos) e biomagnifica ao longo da cadeia trófica. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica os compostos de metilmercúrio como potenciais carcinógenos aos seres humanos (Basta et al., 2023; CETESB, 2023).

A diminuição da quantidade e qualidade da água devido à pressão antrópica e alterações no ambiente é um ponto alarmante, que requer atenção da sociedade e do Poder Público. O que torna necessário estudos em regiões hidrográficas que contribuam com informações amostrais dos ecossistemas e da qualidade ambiental, a fim de estabelecer um gerenciamento adequado dos recursos naturais (Corrêa, Silva e Braga, 2021).

Cada vez mais surgem casos em que poluentes são descobertos em locais inesperados. No passado, as estações de amostragem de água eram colocadas perto de municípios ou instalações industriais com base na necessidade de monitorar contaminantes sendo despejados (Sharp, 1971).

A utilização de produtos, técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento nas análises ambientais se apresentam como ferramentas úteis na geração de base de dados e informações que podem servir de base documental em tomadas de decisões por meio de modelos hidrológicos para distribuição de pontos de coleta de amostras, cujo resultado destes, também podem ser base em tomadas de decisões, como, por exemplo, no planejamento urbano, rural e de outorga do uso da água. As expansões sem planejamento territoriais possuem como características a ocupação desordenada do espaço geográfico e o mau uso dos recursos hídricos. Estes dois eventos antrópicos acarretam modificações nas bacias hidrográficas, os impactos da urbanização influenciam no regime hidrológico, sendo que inúmeras cidades registram problemas socioambientais (Jati e Silva, 2017).

Um arranjo aleatório de estações de monitoramento em pontos de amostragem pode ser um obstáculo no futuro ao localizar novas fontes de poluição, bem como à determinação de indicadores ou índices para medição e avaliação de qualidade das águas, a exemplo do IVA (Índice de Qualidade das Águas para a Proteção da Vida Aquática) que leva em consideração a presença e concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos aquáticos (toxicidade) e duas das variáveis (pH e oxigênio dissolvido) consideradas essenciais para a biota (CETESB, 2024; Sharp, 1971).

Essa problemática justifica a implantação de pontos de amostragem ao longo das bacias hidrográficas, para monitoramento sistemático da qualidade de ambientes aquáticos, uma vez que é fundamental para a gestão sustentável dos recursos hídricos, a fim de garantir a preservação e conservação das bacias hidrográficas. Assim, este trabalho tem o objetivo de propor um projeto de amostragem para monitoramento de poluição aquática, pelo método de Sharp (1971), na bacia hidrográfica do Rio Curuá-Una (BHRC), pertencente à região hidrográfica da Amazônia. Uma vez que a área de estudo não possui pontos de amostragem junto à Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais (RNQA), que tem como objetivo padronizar e ampliar o monitoramento no País, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH, 2025).

2 ÁREA DE ESTUDO

O Brasil é dividido em 12 Regiões Hidrográficas, em vista disso, o estado do Pará é dividido em 7 Regiões Hidrográficas (Figura 1), ambas divisões servem para orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, a BHRC fica pertencente, ao nível nacional, à Região Hidrográfica Amazônica e, ao nível estadual, à Região Hidrográfica do Baixo Amazonas (RHBA). A RHBA ocupa uma área de 3,3% (41.531,51 Km²) da área do estado do Pará, sendo constituída pelas bacias dos rios Curuá-Una e Guajará, tendo como drenagens principais os rios Curuá do Sul ou Tutuí, Mujuí, Uruará, Araú e Igarapé Peturú. A RHBA é composta por territórios dos seguintes municípios: Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Placas, Uruará, Rurópolis, Prainha, Medicilândia e Porto de Moz. A RHBA tem bioma predominante da Amazônia, ao qual é composta por florestas tropicais úmidas, vasta rede hidrográfica e enorme biodiversidade (CNRH, 2003; Pará, 2012; Imazon, 2022).

A BHRC, é a maior em área (31 mil Km²) da RHBA, abrangendo os municípios de Uruará, Placas, Mojuí dos Campos e, parte dos municípios de Santarém, Prainha, Medicilândia e Belterra, sendo afluente do rio Amazonas, e de grande importância socioeconômica e ambiental em níveis locais, regionais e nacionais, pois possui uma usina hidrelétrica incorporada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de geração de energia, bem como diversos outros usos, como abastecimento, agropecuária, sistemas de irrigação, pesca, além de ser essencial à manutenção do ecossistema amazônico e a qualidade de vida (ANA, 2025; Paula, Escada e Ortiz, 2022).

As características climáticas da BHRC, em termos médios, são semelhantes às da região Amazônica. Com temperatura do ar sempre elevada, com a média anual de 25,6 °C e valores máximos próximos a 31 °C e mínimos de 22,5 °C. De forma anual, as estações chuvosas coincidem com os meses de dezembro a junho e os meses menos chuvosos, de julho a novembro. São variadas as classes de cobertura do solo, que variam de solo denso a solo totalmente exposto. As características do solo alteram entre Latossolo, Gleissolo, Plintossolo, Neossolo e Argissolo, no entanto, este primeiro é predominante e pode ser encontrado em vários pontos da bacia (Jati et al., 2020).

Figura 1 – Localização da Região Hidrográfica do Baixo Amazonas

Fonte: SEMAS, 2023.

Os rios da BHRC percorrem solos ácidos, pobres em nutrientes e apresentam entre si pequenas variações por agentes locais e geológicos. Refletindo em suas águas, composições químicas da paisagem regional, características como as de outros cursos d'água da Região Hidrográfica Amazônica, com pH ácido, baixo teor de nutrientes e grande flutuação sazonal. Por sua vez, a construção de barragens da hidrelétrica e do vertedouro, para operação da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (UHC) alterou no reservatório da usina parâmetros hidroquímicos como pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, bem como a transparência e temperatura, com ocorrências de grande floração de macrófitas flutuantes aderidas aos caules de árvores parcialmente submersas (Vieira e Darwich, 1999).

A região Amazônica é caracterizada por sua riqueza de biodiversidade e vasta extensão territorial além dos limites nacionais. Sua ocupação ocorreu de forma mais intensa na Amazônia brasileira, após a década de 1970, resultando em grandes mudanças ambientais, econômicas e sociais. Mudanças essas que aconteceram em decorrência de estratégias de ocupação a partir da década de 1960 pelo governo militar brasileiro, que visava integrar a Amazônia a outras regiões do país, porém, com pouca atenção aos possíveis impactos socioambientais provocados por esta ocupação (Paula, Escada e Ortiz, 2022).

Uma das mudanças na região Amazônica foram as obras da UHC que foram concluídas em 1977 com duas turbinas e entrou em operação no mesmo ano, localizada no km 72 da PA-370 (Rodovia Transuruará), partindo de Santarém/PA. Na década de 1980, ocorre a instalação da terceira turbina e são realizados estudos socioambientais específicos na área da represa, uma vez que a instalação e operação da usina alterou a dinâmica regional do meio ambiente a montante e a jusante da UHC. Continuamente, o meio ambiente vem sofrendo impactos na região da UHC, prova disso é a expansão da fronteira agropecuária no Oeste do Pará que, nas últimas décadas vem contribuindo com as mudanças da paisagem, antes ocupada por florestas ou agricultura familiar, provocando alterações ambientais com impacto significativo nos recursos hídricos (Almeida e Marin, 2014; Aguiar, Peleja e Sousa, 2014).

A produção de eletricidade nacional pela água está atrelada à quantidade de recursos hídricos disponíveis no território brasileiro. Com destaque à bacia Amazônica, que possui densa rede de drenagem fluvial, a exemplo da bacia hidrográfica do rio Curuá-Una, afluente do rio Amazonas. Além da disponibilidade hídrica, outro fator que favorece a produção energética é o relevo. Áreas nas quais há o predomínio da forma planáltica potencializam a geração de energia elétrica, já que tal formações favorecem a queda d'água e aumentam sua velocidade (Araújo, 2018).

Conflitos em relação aos usos múltiplos da água, são mitigados com respaldos científicos, segundo Tundisi e Tundisi (2008), estudos científicos no âmbito da limnologia dos recursos hídricos em lagos, represas, rios, lagoas, costeiras, áreas pantanosas, lagos salinos e também estuários e áreas pantanosas em regiões costeiras, são essenciais para manutenção das águas continentais, pois:

Uma das contribuições fundamentais da Limnologia é dar condições adequadas para a proteção, conservação e recuperação de ecossistemas aquáticos continentais. Ao contribuir para quantificar impactos de fontes pontuais e não-pontuais, promover a

implementação de bancos de dados e séries históricas e desenvolver sistemas de padrões regionais de indicadores e de funcionamento de lagos, represas e rios, a Limnologia proporciona uma informação fundamental para o planejamento regional e programas de conservação, proteção e recuperação de sistemas (Tundisi e Tundisi, 2008. p. 544).

Assim, os estudos científicos de amostragem de sistemas fluviais são uma tarefa complexa e envolve grande número de variáveis, o que pode conduzir à elaboração de programas de amostragem com extensão e recursos superdimensionados e uma relação custo/benefício imprópria. Estabelecer um plano de amostragem é apenas uma das etapas essenciais à caracterização do ecossistema a ser estudado, que é dependente de todas as etapas subsequentes: ensaios laboratoriais, interpretação de dados, elaboração de relatórios e tomada de decisões em relação à finalidade da pesquisa que geralmente envolve a qualidade desses ambientes aquáticos (ANA, 2011).

3 MATERIAL E MÉTODOS

Procedimentos que otimizem a busca por fontes de poluentes e que avaliem a qualidade da água, por estações de monitoramento de acordo com um plano uniforme padrão, são um instrumento essencial para diagnóstico de poluição aquática. Assim, os métodos adotados para o projeto de alocação de pontos de amostragem seguiram a metodologia de Sharp (1971), que foi executada em 5 etapas:

1. Etapa: levantamento de metadados da BHRC (ANA, 2012; IBGE, 2023; Pará, 2023);
2. Etapa: confecção do mapa base da BHRC, com utilização do software QGIS, versão 3.34.11;
3. Etapa: identificação da magnitude dos tributários da bacia no mapa base, no qual é atribuído o valor de magnitude 1 ao tributário inicial (realizada no software Paint), posteriormente foi realizado a somatória (Σ) das magnitudes (Figura 2), até a magnitude do exutório (M_0) da BHRC (Sharp, 1971);

Figura 2 – $\Sigma=16$, corresponde a magnitude de saída (M_0).

Fonte: Sharp, 1971.

4. Etapa: cálculos dos centros de massa (M_C), foram realizados no software Excel para alocação dos pontos de amostragem. Neste trabalho, foi realizada alocação de pontos até o quinto nível hierárquico, a partir da metodologia generalizada de Sharp (1971):

$$M_{c1} = \left(\frac{M_0+1}{2}\right) \mid M_{c2'} = \left(\frac{M_{c1}+1}{2}\right) \mid M_{c2''} = (M_{c1} + M_{c2'})$$

$$M_{c3} = \left(\frac{M_{c2'} + 1}{2}\right) \mid M_{c4} = \left(\frac{M_{c3} + 1}{2}\right) \mid M_{c5} = \left(\frac{M_{c4} + 1}{2}\right)$$

5. Posteriormente, os pontos foram distribuídos sobre o mapa base.

Após a alocação dos pontos pela metodologia supracitada, foi realizado o diagnóstico de localização geográfica dos pontos dos níveis hierárquicos 1 (M_{c1}) e 2 ($M_{c2'}$ e $M_{c2''}$) no software Google Earth Pro, fazendo-se uso da norma brasileira (NBR) n.º 9897 de planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Para demonstração da localização dos pontos escolhidos, foram levados em consideração os centros de massa de maior magnitude de contribuição, a alocação dos demais níveis de hierarquias pode ser fruto de trabalhos futuros (ABNT, 1987).

Após aplicação da metodologia de Sharp, foi realizada a etapa de inspeção de reconhecimento da área de estudo para alocar o ponto de amostragem de acordo com sua magnitude de contribuição. Durante esta etapa, foi verificado por meio do mapa a conformidade dos dados preexistentes (distribuição dos níveis hierárquicos) com a série de elementos obtidos por meio do mapa em consonância com imagens do Google Earth Pro. Além disso, aproveitou-se para aplicação do projeto de amostragem as vias de acesso aos pontos de coleta de amostras, pois examinar a possibilidade de utilização de barcos, estabelecimentos de contato com técnicos, autoridades e entidades conservacionistas locais, assim como fazer uma primeira verificação ou confirmação dos usos da água, é fundamental para realização de análises locais e encaminhar o mais breve possível ao laboratório as amostras que não podem ser realizadas in loco, atendendo ao tempo máximo para realizar análises laboratoriais previstas a cada parâmetro (ABNT, 1987).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os critérios para alocação de pontos assumem uma feição estratégica ao depender do projeto de amostragem, do emprego da metodologia empregada e da realidade de campo, para detecção da vulnerabilidade de área para demarcação de pontos de amostragem (ABNT, 1987).

Assim, o presente projeto (Figura 3) de amostragem para monitoramento de poluição aquática visa contribuir com a conservação e preservação dos recursos hídricos da BHRC, com distribuição espacial dos pontos segundo a metodologia de Sharp, é possível realizar o monitoramento de toda a bacia hidrográfica.

Para o diagnóstico da plotagem (Figura 4) dos pontos dos níveis hierárquicos (1 e 2), em conformidade com a alocação dos pontos de amostragem da BHRC, foram levados em consideração critérios em relação à realidade de campo, como a localização da UHC. Dentre outros critérios, foi adotada a facilidade de acesso pelas vias aos pontos de amostragem, sejam por rodovias pavimentadas (como a PA-370) ou não (estradas, ramais e vicinais), conforme NBR n.º 9897 (ABNT, 1987).

Figura 4 – Distribuição espacial dos pontos de amostragem M_{c1} , $M_{c2'}$ e $M_{c2''}$

Fonte: Adaptado pelo Autor do Google Earth Pro.

A localização geográfica dos níveis hierárquicos (1 e 2) utilizados para apresentar a distribuição espacial dos principais centros de massas, têm suas coordenadas de acordo com a quadro (1) a seguir:

Quadro 1 – Coordenadas Geográficas dos pontos

Nível de Hierarquia	Magnitudes		Latitude	Longitude	Ordem dos pontos	Observações
1	M_{c1}	145,5	2°43'4.57"S	54°12'9.69"O	1	A jusante da UHC
2	$M_{c2''}$	218,75	2°37'39.22"S	54°9'18.69"O	2	A jusante do encontro dos rios Curuá-Una e Uruará
	$M_{c2'}$	73,25	2°54'48.28"S	54°27'53.08"O	3	A montante da UHC
	$M_{c2'}$		2°57'13.03"S	53°49'54.74"O	4	A jusante do encontro dos rios Tutuí e Uruará

Fonte: Autor.

As características geográficas da Região Hidrográfica Amazônica impõem à sociedade, ao poder público e aos ambientalistas um grande desafio logístico para atuar em ações de monitoramento para prevenção e fiscalização dos ambientes aquáticos. As distâncias na região, lugares isolados, falta de acessos terrestres, periodicidade dos acessos aquaviários, ausência de centros logísticos intermediários, tempo entre as coletas e análises de amostras, dentre outros.

O somatório destas características, muitas vezes impossibilitam a presença ostensiva e perene do Poder Público mediante as Forças de Segurança, a fiscalização das Agências, fundações e autarquias, e o acesso de organizações interessadas na preservação e conservação dos recursos hídricos (Marques et al., 2022).

Discutir a alocação de pontos de monitoramento de poluição na BHRC, utilizando o método de Sharp, ou outros métodos de alocação, a exemplo do método de Sharp modificado por Sanders, ou o proposto pelo Plano Nacional de Qualidade da Água (PNQA), visando otimizar a gestão dos recursos hídricos, é de suma importância para otimizar um diagnóstico mais preciso da qualidade da água, facilitando a implementação de medidas corretivas e preventivas (Vieira, Generino e Silveira, 2014; Sharp, 1971; ABNT, 1987).

Para utilização de demais métodos de alocação de pontos de amostragem, se faz necessário realizar um levantamento mais detalhado da área de estudo, bem como a determinação de pontos de referência que podem ser localizados nos tributários de magnitude 1 da BHRC, próximos às nascentes dos principais cursos d'água da bacia. Assim como a determinação de pontos estratégicos de descargas pontuais de poluentes, a exemplo de aglomerados urbanos, grandes áreas agropecuárias, indústrias e demais atividades com significativo potencial de impacto ambiental aos ambientes aquáticos.

Ações para reduzir os riscos gerados por áreas contaminadas com mercúrio ou seus compostos, como, por exemplo, o metilmercúrio (MeHg), deverão ser conduzidas para garantir a saúde ambiental, incorporando avaliações dos riscos para a saúde humana e ao meio ambiente advindos do mercúrio ou compostos de mercúrio nelas contidos. Adotando-se orientações sobre a gestão de áreas contaminadas que podem incluir métodos e abordagens para identificação e caracterização das áreas, envolvimento do público, avaliação dos riscos, opções para gerenciamento dos riscos gerados pelas áreas contaminadas, avaliação dos benefícios e custos, e validação dos resultados. Proporcionando à coletividade e ao Poder Público a cooperação no desenvolvimento de estratégias e na implementação de atividades de monitoramento, identificação, avaliação, priorização, gestão e, conforme apropriado, remediação de áreas contaminadas (Brasil, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de aplicação do método de Sharp de alocação de pontos de amostragem mostra-se eficaz para ser utilizado de forma emergencial na BHRC, garantindo uma distribuição equilibrada e representativa dos pontos de amostragem para utilização de indicadores e índices de monitoramento de qualidade das águas, com finalidade de garantir que os parâmetros estejam dentro dos níveis desejados dos usos múltiplos da água. Assim, sendo uma ferramenta valiosa para ações imediatas de fiscalização e mitigação, especialmente em regiões com escassez de dados, como a BHRC.

Com a elaboração deste trabalho, espera-se ter contribuído para ampliar a rede de amostragem de monitoramento de qualidade das águas, a fim de fortalecer a fiscalização e a implementação de políticas públicas, para promoção da participação da coletividade e do Poder Público em prol da gestão dos recursos hídricos da região hidrográfica da Amazônia e de novos trabalhos a respeito da temática abordada.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES) Brasil - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR nº 9897: **Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores**. Rio de Janeiro – RJ, junho de 1987.

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. Coordenação Geral. Boletim informativo: **Hidrelétrica de Curuá-Una. Projeto Mapeamento Social como Instrumento de Gestão Territorial contra o desmatamento e a devastação**. Organização e resistência das comunidades rurais do lago e do entorno da hidrelétrica de Curuá-una. Nova cartografia social da Amazônia, n.º 3, junho de 2014. Pág. 4, 8-11. Disponível em: <https://www.ppgcspa.uema.br/wp-content/uploads/2017/08/03-hidreletrica-curua-una.pdf>. Acesso em: 02 de abril de 2025.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Catálogo de metadados: Rios**. Brasília, 2012. Disponível em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/a01764d3-4742-4f7d-b867-01bf544dde6d>. Acesso em: 20 fev. 2025.

_____. **Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos**. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Organizadores: Carlos Jesus Brandão ... [et al.]. Pág. 35 Brasília, 2011.

BRITO, Rui Rodrigues de. AMARAL, Marcos Antônio Corrêa Matos do. Projeto de Amostragem para Monitoramento de Poluição Aquática – Utilizando o Método Sharp na Conjuntura da Região Hidrográfica da Amazônia. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Joinville/SC, V.19, nº 2, p.01-15. TRI II 2025. ISSN 1980-7031.

Sistema Interligado Nacional (SIN): Bacia do Rio Amazonas. Data de referência: 19/02/2025. Disponível em: https://www.ana.gov.br/sar/sin/b_amazonas/#. Acesso em: 20 fev. 2025.

AGUIAR, Christiane Patrícia Oliveira de; PELEJA, José Reinaldo Pacheco; SOUSA, Keid Nolan Silva. **Qualidade da água em microbacias hidrográficas com agricultura nos municípios de Santarém e Belterra, Pará.** Revista Árvore, Viçosa-MG, v.38, n.6, p.983-992, 2014.

ARAÚJO, Paula Coelho. **Geomorfologia.** Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. Pág. 174.

BASTA et al. Nota Técnica: **Análise Regional dos Níveis de Mercúrio em Peixes Consumidos pela População da Amazônia Brasileira: um alerta em saúde pública e uma ameaça à segurança alimentar.** WWF-Brasil, maio de 2023. Disponível em: https://wwfbrnew.awsassets.panda.org/downloads/notatecnica_final_v2.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.470: **Promulga a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, firmada pela República Federativa do Brasil, em Kumamoto, em 10 de outubro de 2013.** Artigo 12 da Convenção. Brasília, 14 de agosto de 2018.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Mercúrio e seus compostos.** FIT – Ficha de Informação Toxicológica. Divisão de Toxicologia Humana e Saúde Ambiental. São Paulo, fevereiro de 2023. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/laboratorios/wp-content/uploads/sites/24/2024/01/Mercurio.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2025.

Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2023. Coordenação geral Maria Helena R.B. Martins; Coordenação técnica Fábio Netto Moreno, Marta Condé Lamparelli, Beatriz Durazzo Ruiz; Coordenação cartográfica Carmen Lúcia V. Midaglia; Equipe técnica Cláudio Roberto Palombo ... [et al.]. São Paulo: CETESB, 2024. Apêndice D. Pág. 11-12. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2024/09/Apendice-D-Metodologia-de-Calculo-dos-Indices-de-Qualidade-das-Aguas-2023.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2025.

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Resolução n.º 32: **Fica instituída a Divisão Hidrográfica Nacional, em regiões hidrográficas.** Brasília, 15 de outubro de 2003.

CORRÊA, Juliana Carlena Silva Lins Corrêa; SILVA, Jhonatan; BRAGA, Tony Marcos Porto. **Uso de recursos faunísticos em comunidades à montante da usina hidroelétrica de Curuá-Una, Mojuí dos Campos, Pará.** Revista Desafios – v. 08, n. 02, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.20873/uftv8-8803>.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geociências: **malha territorial municipal do Pará.** Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>. Acesso em: 20 fev. 2025.

JATI, Daniel Alves; et al.; **Teste de sensibilidade do Modelo Hidrológico de Grandes Bacias (MGBIPH) em cenários de mudanças extremas no uso e ocupação do solo, regime de precipitação e temperatura média do ar.** Revista Brasileira de Geografia Física, v.13, n.01 (2020) 211-228.

BRITO, Rui Rodrigues de. AMARAL, Marcos Antônio Corrêa Matos do. Projeto de Amostragem para Monitoramento de Poluição Aquática – Utilizando o Método Sharp na Conjuntura da Região Hidrográfica da Amazônia. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Joinville/SC, V.19, nº 2, p.01-15. TRI II 2025. ISSN 1980-7031.

JATI, Daniel Alves; SILVA, Júlio Tota da. **Estudos geo-hidrológicos da bacia do rio Curuá-Una, Santarém, Pará: Aplicação do modelo hidrológico de grandes bacias (MGB-IPH).** Revista Brasileira de Geografia Física. v.10, n.04 (2017) 1296-1311.

MARQUES, Ricardo Lívio Santos; et al. **Uso de mercúrio na Amazônia brasileira: contaminação, problemas e legislação vigente.** REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. XIII Núm. 2 (2022): 1–34. <https://doi.org/10.17345/rcda3391>.

PARÁ – Governo Estadual. SEMAS – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. **Regiões Hidrográficas do estado do Pará.** SIERH – Sistema Estadual de Informações Sobre Recursos Hídricos do Pará. Belém, 2023. Disponível em: <https://www.seirh.semas.pa.gov.br>. Acesso em: 20 fev. 2025.

_____. **Política de Recursos Hídricos do Estado do Pará.** Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMAS. Belém, 2012. Pág. 10-12. Disponível em: https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/41/POLITICA_DE_RECURSOS_HIDRICOS_DO_ESTADO_DO_PARA.pdf. Acesso em: 20 fev. 2025.

PAULA, Danielle Silva de; ESCADA, Maria Isabel Sobral; ORTIZ, Jussara de Oliveira. **Análise Multitemporal do Uso e Cobertura da Terra na Amazônia: A Expansão da Agricultura de Larga Escala na Bacia do Rio Curuá-Una.** Rev. Bras. Cartogr., vol. 74, n. 2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.14393/rbcv74n2-63206>.

SHARP, W. E. **A Topologically Optimum Water-Sampling Plan for Rivers and Streams.** Water Resour. Res., Vol. 7, N.º 6. December, 1971. 1641–1646. <https://doi.org/10.1029/WR007i006p01641>.

SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. **Mapa interativo. Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade da Água – RNQA, 2025.** Disponível em: <https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=e745db7488f64e1a9a2e4e150e41b08e>. Acesso em: 19 fev. 2025.

TUNDISI, José Galizia; TUNDISI, Takako Matsumura. **Limnologia.** São Paulo: Oficina de Textos, 2008. Pág. 20, 544.

VIEIRA, Ivanzir; DARWICH, Assad José. **Sinecologia da ictiofauna da Represa de Curuá-Una, Amazônia: características hidroquímicas, climáticas, vegetação e peixes.** Acta Limnologica Brasiliensia. Volume 11, Número 2, Págs. 41-64. 1999. Disponível em: <http://www.alb.periodikos.com.br/ed/5f216b090e8825ed2be56d7e>. Acesso em: 6 mar. 2025.

VIEIRA, Maurrem Ramon; GENERINO, Ana Paula Montenegro; SILVEIRA, Renata Bley de Oliveira da. **Método de alocação de pontos para monitoramento da qualidade de águas superficiais utilizado na RNQA.** XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. ISSN 2359-1900. Natal – RN, novembro de 2014.

WWF – Fundo Mundial Para a Natureza. **Estudo inédito indica potencial de contaminação por mercúrio em quatro bacias da Amazônia.** Por WWF-Brasil, 31 de outubro de 2024. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?90080/Estudo-inedito-indica-potencial-de-contaminacao-por-mercurio-em-quatro-bacias-da-Amazonia>. Acesso em: 19 fev. 2025.